

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. „REVOLUȚIA ȘTIINȚIFICĂ-TEHNICĂ” ȘI NOUA CONCEPȚIE MARXIST-LENINISTĂ ASUPRA OMULUI, SOCIETĂȚII ȘI LUMII

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. “The Scientific-Technic Revolution” and The New Marxist-Leninist Conception Regarding the Man, the Society and the World. The following paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. We explore a deeply desired but insufficiently understood metamorphosis of the Marxist-Leninist philosophy that occurred between the Declaration of PMR from April 1964 and the final moments of the Romanian Communist Party (few days before 1990). That development included, as an inner core, the intense focus on the scientific and social transformation of the human world as the result of the new scientific and technical discoveries.

The effect of this long-term concentrated attention involved three features. Firstly, it was the political aspect of the technical and the social development in the new historical context. Secondly, the prospective one (the early identification of the possible new directions of development). The third aspect, but not the last as importance, was the pragmatic aspect (in which, the Romanian Marxist-Leninist philosophers were going to state the main actions to be performed).

The purpose of the above-mentioned metamorphosis was to support the Communist Party in its efforts to remain the leading force of the new Romanian socialist society.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism;

INTRODUCERE

Cuvântul „revoluție” face parte din lista celor mai importante, indispensabile vocabularului fundamental al Partidului comunist. Membrii acestei organizații, pretutindeni unde au activat/ează, de la începuturile ei și până la sfârșituri, s-au considerat pe ei înșiși, și pe tovarășii lor, „revoluționari”, adevărații revoluționari. Un comunist veritabil este un agent eficient al revoluției, iar revoluția este o schimbare previzibilă, profundă, ireversibilă, a societății.

Revoluția nu este pusă la cale de comuniști, ci survine, independent de dorințele lor (formulate, totuși, deschis și sprijinite de acțiune continuă în conformitate cu ele) orientate spre producerea ei. Este în natura societății, a naturii însăși, ca să spunem așa, să genereze revoluția. Această pretenție, pe care Partidul n-a ascuns-o, dimpotrivă, a subliniat-o întotdeauna, nu este revizibilă; are rolul de a preîntâmpina orice acuzație adusă Partidului sau membrilor lui, priviți ca individualități distincte, de conspirație, adică de complicitate la înscenarea, declanșarea și desfășurarea evenimentului revoluționar care, întotdeauna, este însoțit de mari distrugerii de bunuri, grave lezări ale drepturilor persoanelor sau însăși persoanelor (văzute separat ori în masă).

Principalul eveniment revoluționar al lumii a fost Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care a adus la putere, în Rusia angrenată, de trei ani, într-un război

devastator, nedorit, Partidul comunist (bolșevic), condus de Lenin. A fost un eveniment care despică istoria: de o parte, era de dinaintea Marii Revoluții, în care domneau exploatarea și nedreptatea, de cealaltă, era de după Marea Revoluție, în care se construiește socialismul. Construcția socialismului elimină, pas cu pas, exploatarea și nedreptatea (a căror dispariție spontană s-a dovedit iluzorie), iar atunci când construirea socialismului va fi încheiată, omenirea va intra într-o a treia eră, cea de pe urmă, comunismul.

În comunism, istoria se va fi încheiat, epuizându-se; deci, comunismul nu mai este, propriu-zis, o eră, adică un interval temporal marcat de evenimente ce pot fi indicate cu precizie (cum ar fi: domni, bătălii, tratate, revoluții ș.a.m.d.) ci o post-eră, debutul unei eternități *sui generis*, în care fericirea va domni, monoton, pentru totdeauna.

Ultima parte a basmului revoluției, așa cum îl relatează teoreticienii marxist-leniniști, n-a fost niciodată prea limpede, abundentă în detalii; dar aceasta pentru că nimeni nu a trăit *încă* în comunism și nu ne poate spune exact cum este acolo; tot ceea ce ni se poate spune este că istoria se varsă în comunism, așa cum orice curs de apă ajunge până la urmă în Ocean.

Dat fiind că, mai mult în partea apuseană a continentului european, se experimentaseră deja unele episoade revoluționare, dezvăluind brutal caracterul sângeros al acestui tip de eveniment social, precum și înclinația lui surprinzătoare de a se croniciza, au apărut teoreticieni care au explorat posibilitatea de a se ajunge la rezultatele dezirabile ale socialismului fără traversarea crâncenului interval revoluționar. Lucrările lor au fost combătute cu o neobișnuită intensitate de facțiunea partidului comunist condusă de Lenin. Denumirea de „bolșevic”, pe care și-au atribuit-o membrii acestei ramuri a comuniștilor pentru a nu fi confunđați cu restul partidului, are tocmai rolul de a trage o linie groasă de demarcație între susținătorii revoluției și cei care vor s-o ocolească. „Trădător”, „defetist”, „dezertor” este orice comunist care, intimidat, înainte de declanșarea revoluției sau pe timp de revoluție, caută o cale de-a evita vărsarea de sânge, suferința, traumele ce rezultă din ea.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a fost o revoluție socialistă. Instalarea la putere a partidelor comuniste, în acele țări învecinate cu Uniunea Sovietică în care Armata Roșie a pătruns cu ocazia celui de-al doilea război mondial, ori în alte părți ale lumii, după încheierea acestui război, a fost prezentată, de fiecare dată, ca o extindere firească a revoluției socialiste, care va cuprinde, până la urmă, tot Pământul.

Revoluția socialistă nu s-a încheiat, așadar. Chiar dacă unele țări deja construiesc socialismul, altele încă n-au trecut prin revoluția socialistă și, deci, din cauza lor, momentul apariției comunismului se amână, până ce socialismul va fi construit peste tot.

În acest interval de timp, până la îndeplinirea revoluției socialiste pe toată suprafața Pământului, survine un alt eveniment revoluționar: *revoluția științifică-tehnică*, prescurtată în literatura de specialitate de la noi RST. Unii comentatori

marxist-leniniști (din URSS și de pretutindeni, inclusiv de la noi) susțin că ea fusese deja prevăzută de clasicii marxism-leninismului (Marx, Engels, Lenin, Stalin), aspect care nu-i influențează condițiile apariției, sporind însă autoritatea științifică a clasicilor. Această revoluție a început, de fapt, în țări care nu nici trecuseră prin revoluția socialistă (unele n-au cunoscut această revoluție până azi), ci se găseau într-un stadiu avansat al capitalismului. Totuși, sensul noii revoluții este același cu sensul revoluției socialiste, și ea va participa la desăvârșirea revoluției socialiste.

În paginile de mai jos vom urmări să punem în evidență, în literatura de specialitate românească (cu cele trei laturi, adică abordări complementare, ale ei: filosofie, economie politică și socialism științific):

- (a) felul în care survine,
- (b) schimbările pe care le produce și
- (c) susținerea pe care o oferă revoluției socialiste acest eveniment esențial pentru ea: RST.

CE ESTE REVOLUȚIA ȘTIINȚIFICĂ-TEHNICĂ

Revoluția socialistă este provocată de un dezechilibru profund, structural: între forțele de producție și relațiile de producție. Această afirmație este temelia pe care s-a construit tot edificiul teoretic marxist-leninist privind dinamica societății în epoca industrială. Dezechilibrul declanșează o serie de crize care se acutizează treptat, culminând cu revoluția. Revoluția poate fi înțeleasă și ca rearanjarea radicală, catastrofică, a relațiilor de producție, în vederea exploatații optime a forțelor de producție disponibile.

Forțele de producție sunt capacitățile însumate de care dispune o societate în efortul său neîntrerupt (nici chiar de revoluție) de transformare al naturii în vederea satisfacerii nevoilor tuturor (oameni, grupuri, instituții etc.).

Relațiile de producție sunt raporturile care se stabilesc între clasele sociale în vederea utilizării forțelor de producție disponibile și dezvoltării (i.e. menținere, perfecționare, extindere) acestora.

RST se datorează tocmai preocupării neîncetate a întregii societăți de utilizare și dezvoltare a forțelor de producție. Motivele pentru care toate clasele sociale sunt interesate (uneori, nu) de utilizarea și dezvoltarea forțelor de producție diferă în funcție de felul în care ele sunt conectate prin relațiile de producție, dar fiecare clasă socială contribuie, în felul ei, la dezvoltarea forțelor de producție.

În societatea industrială, nu atât motivația (destul de variabilă ca intensitate și durată) claselor sociale față de modernizarea forțelor de producție contează în procesul continuu de perfecționare a acestora, cât altceva: participarea tot mai activă a cunoașterii științifice la procesul de producție, care se generalizează și se extinde la nivel mondial.

Cunoașterea științifică, cândva secundară în raport cu producția, sau chiar complet neglijată în activitatea zilnică, neconținută, a oamenilor de prelucrare pre-industrială a naturii, a devenit un aspect de care producția nu se mai poate dispen-

sa, și care trebuie luat în considerare cu cea mai mare atenție de acel sector al societății în responsabilitatea căruia cade organizarea producției. Producția industrială este organizată ca un lanț complet de procese tehnologice, care merge de la identificarea și extracția materialelor necesare, trece prin prelucrarea lor, finisarea, sortarea, ocupându-se și de depozitarea, transportarea și distribuirea produselor finite.

Apare necesitatea planificării etapelor de producție, necesitatea asigurării forței de muncă, a alegerii și instruirii corespunzătoare a personalului care urmează să depună anumite tipuri de activități (bine definite, deprinse în cadrul unui învățământ special dedicat), preocuparea pentru menținerea proceselor, pentru prevenirea erorilor în procesul producției, accidentelor etc.

Înțelegerea din ce în ce mai adecvată a tuturor acestor procese conduce la apariția unor tehnologii tot mai perfecționate, simplificând procesul de producție și reducând costurile acestuia, tendință urmărită cu cel mai mare interes în condițiile în care, pe plan mondial, climatul general este unul de concurență.

Revoluția științifică-tehnică (RST) este o componentă a revoluției socialiste¹. Socialismul este prezentat în manualele de marxism-leninism drept orânduirea socială în care dezvoltarea forțelor de producție a luat cel mai mare avânt. El urmează să se instaleze în țările în care capitalismul a atins apogeul. Aceasta a fost o previziune infirmată de evenimentele istorice. Prima revoluție socialistă a avut loc în Rusia țaristă, un imperiu care ar mai fi avut de parcurs multe etape până la o dezvoltare puternică a forțelor de producție. Din Rusia (sovietică), revoluția socia-

¹ O discuție mai amănunțită pe această temă au dezvoltat Valter Roman și Petre Roman în *Curs de socialism științific*, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura politică, București, 1975, p. 67 ș.u. Cei doi autori sunt de acord că

Numai revoluția socialistă, trecerea puterii politice în mâinile clasei muncitoare (...) va rezolva problema fundamentală (...) și anume ridicarea relațiilor de producție rămase istoricește în urmă la nivelul înalt al forțelor de producție ale lumii contemporane, corespunzător cerințelor construcției socialiste și comuniste.

Orânduirea socialistă, cea mai înaintată formă de organizare socială, deschide perspective nelimitate revoluției științifice și tehnice, creșterii productivității muncii în scopul dezvoltării multilaterale a vieții materiale și spirituale a omului.

Prof.dr.doc.ing. Valter Roman, membru al Academiei de Științe Sociale și Politice; asist.dr.ing. Petre Roman, *Revoluția științifică-tehnică și implicațiile ei asupra dezvoltării social-politice* contemporane, în *Curs de socialism științific*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura politică, București p. 69

Din interpretarea pe care o dau conjuncturii internaționale reiese că revoluția științifico-tehnică (deja în desfășurare în țările puternic dezvoltate din punct de vedere industrial) ar reprezenta un element favorabil socialismului, dar că revoluția socialistă în țările capitaliste ar urma să aibă loc pe aceleași căi pe care survenise, la începutul secolului al douăzecilea, în Rusia. Pentru sistemul social și economic capitalist, menținerea vechilor relații de producție ar reprezenta o barieră în calea RST, ceea ce este curios, dat fiind că tocmai acolo avea loc, opiniile care nu subscriu la aceasta necesitând a fi „criticate”, după modelul marxist-leninist deja cunoscut.

listă a fost apoi exportată și în alte țări. Totuși, în niciuna dintre țările în care comuniștii au ajuns la putere, capitalismul nu atinsese stadiul cel mai înalt de dezvoltare.

În aceste condiții, partidul comunist a fost *nevoit* să treacă la o industrializare accelerată, peste tot pe unde cucerea puterea. În absența unei industrii, care să capteze forța de muncă disponibilă, societatea ar fi rămas la nivelul la care se găsea când a survenit revoluția, ceea ce nu justifica schimbarea. Ideea că revoluția socialistă ar trebui să aștepte dezvoltarea corespunzătoare a forțelor de producție fusese de fapt formulată de unii autori competenți în domeniul marxismului, provocând replica tăioasă a lui Lenin. El a decis astfel că socialismul este posibil și în țări slab dezvoltate din punct de vedere economic, că ocazia răsturnării regimurilor exploataților nu trebuie pierdută, atunci când se ivește.

Pe linia de gândire inițiată de însăși personalitatea principală a partidului, s-a înfiripat noțiunea de „construire a socialismului”; prin această noțiune fundamentală se caută lichidarea situației curioase (în raport cu teoria marxist-leninistă pre-revoluționară) a succesului revoluțiilor socialiste în țări în care capitalismul se afla cel mult într-un stadiu mediu de dezvoltare, sau chiar într-unul incipient, țări cu o largă populație rurală, complet neaderentă la ideologia comunistă, cu puțină industrie sau chiar fără industrie.

„Construirea socialismului” se declanșa, deci, ca *urmare* a victoriei revoluției socialiste. Aceasta din urmă va fi reconceptualizată ca o cucerire a puterii politice de către comuniști, urmată de deposedarea exploataților (cucerirea puterii economice) și de construirea socialismului (exercitarea autorității partidului comunist asupra societății în vederea ridicării continue a nivelului de dezvoltare, în special economică, a statului socialist). Prin construirea socialismului, se preconiza, nivelul mai înalt de dezvoltare din țările capitaliste va fi atins și chiar va fi depășit. Astfel, revoluția prematură se va justifica pe deplin.

„Construirea socialismului” demarează în condițiile în care n-au dispărut complet formele de exploatare (i.e. dictatura proletariatului) și continuă în condițiile în care orice formă de exploatare a fost lichidată. Dictatura proletariatului este o etapă intermediară, în care mai există rămășițe ale claselor exploatare, reprimare prin intermediul statului; din momentul în care rămășițele sunt integrate în țărănime și în clasa muncitoare, iar acestea sunt, la rândul lor, legate de mijloacele de producție, exploatarea încetează și efortul de construire a socialismului se concentrează asupra noii revoluții, cea științific-tehnică.

Expunerea noastră evidențiază deci continuitatea revoluției în concepția marxist-leninistă: revoluția socialistă este continuată și încheiată prin revoluția științific-tehnică.

UNDE ARE LOC REVOLUȚIA ȘTIINȚIFICĂ-TEHNICĂ

Deși revoluția socialistă nu s-a încheiat (mai există încă țări în care capitalismul, ajuns la faza imperialistă, apoi trecut de ea, supraviețuiește și chiar, aparent,

prosperă), **RST are loc pe toată suprafața Pământului**, este un fenomen universal. Caracterul universal al acestei revoluții face ca, de fapt, ea, și nu revoluția socialistă, să fie întâia revoluție care a pătruns peste tot în lume.

Utilizarea termenului de „revoluție” în legătură cu pătrunderea accelerată a cunoașterii științifice în sfera producției, urmată de modificarea (creșterea și diversificarea fără precedent) a producției, merită o examinare suplimentară. Dacă revoluția înseamnă, așa cum am spus mai sus, o rearanjare catastrofică a raporturilor dintre forțele de producție, în vederea exploatării lor optime, trebuie să vedem cum se aplică aceasta la cazul revoluției științific-tehnice². Aici se pot distinge două aspecte ale problemei:

(1) Dezvoltarea forțelor care urmează să preia conducerea în urma revoluției științific-tehnice.

(2) Precizarea raporturilor dintre noile forțe dominante și sistemul general al producției, asupra căruia acestea urmează să preia controlul, ca urmare a dezvoltării care a culminat în revoluție.

Previzunile în cunoștință de cauză ale unor oameni de știință eminenti privind dezvoltarea viitoare a societății ca întreg sub influența aplicării rezultatelor cercetării științifice de vârf, precum și cercetările timpurii întreprinse asupra modului în care noile cuceriri în domeniul științelor naturii erau aplicate concret în industrie (curând, și în agricultură), provocând efecte de mare anvergură, s-au formulat și, respectiv, s-au întreprins, desigur, acolo unde dezvoltarea științei și dezvoltarea industriei atinseseră nivele foarte înalte. În U.R.S.S., în ciuda efortului foarte intens și foarte costisitor de a se atinge nivelul necesar de dezvoltare științifică și tehnică, precum și cel al dezvoltării industriale, mai rămăseseră de parcurs destule etape, ceea ce era valabil, de altfel și pentru tot restul țărilor lumii, cu excepția S.U.A. Premisele revoluției științific-tehnice se vedeau astfel puse în afara ariei (politice și geografice) pe care se desfășura construcția socialismului. Deși dureros de recunoscut pentru marxist-leniniști, acest fapt nu era decât o consecință a altui fapt: că Marea Revoluție Socialistă din Octombrie survenise într-o țară insuficient dezvoltată științifico-tehnologic și industrial. Discuția pe această temă s-a accentuat după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pe fondul agravării neînțelegerilor dintre foștii aliați, învingători în război.

În prima fază, care coincide cu stalinismul târziu (epocă ce a ținut peste un deceniu, de la sfârșitul războiului, până spre Congresul al XX-lea al PCUS), marxism-leninismul s-a angajat într-o contestare vehementă a rămânerii în urmă pe plan științifico-tehnic și industrial a U.R.S.S. Deși, evident, această strategie nu era

² O abordare cu mijloace matematice a chestiunii în: Ionel I. Purica, *Un model al revoluției științifico-tehnice în cadrul teoriei matematice a catastrofelor*, în *Procese revoluționare în știință și tehnică și dezvoltarea societății (Culegere de studii)*, Editura Politică, București, 1980, p. 266-291. Se folosesc rezultate ale cercetărilor lui R.Thom.

convingătoare din punct de vedere strict filosofic și științific, ea se justifica totuși pe plan politic, prin faptul că epoca a coincis cu extinderea postbelică a orânduirii socialiste în Europa de Est și, curând, într-o mare parte din Asia. Afirmând foarte zgomotos că știința și tehnica sovietică reprezintă o alternativă viabilă la cea capitalistă (de fapt, s-a afirmat chiar mai mult și mai riscant³: că știința și tehnica sovietică reprezintă viitorul științei și tehnicii, în vreme ce capitalismul se sprijină pe o știință și tehnică depășită), marxist-leniniștii au dat o mână de ajutor partidelor comuniste care preluau puterea în țările intrate în sfera de influență a U.R.S.S.

Această strategie a funcționat satisfăcător, de altminteri, câtă vreme în noile țări socialiste s-au desfășurat programele intensive de industrializare, menite să creeze noua bază economică a sistemului politico-economic condus de U.R.S.S. Prin afirmarea superiorității științei și tehnicii sovietice, aceste programe erau indirect protejate de orice amestec venit din afara spațiului socialist. Ea a trebuit schimbată însă în momentul în care industrializarea a atins un anumit nivel (asigurând, ca urmare a creării unor noi clase sociale, profund dependente de ea, menținerea la putere a partidelor comuniste în țările noului sistem economic).

Motivul pentru care schimbarea strategiei se impunea ține de însăși dinamica procesului industrial (indiferent de orânduirea socială în care acesta apare și se perpetuează), pentru care stagnarea echivalează cu deprecierea, sub aspect material și moral, a întregului inventar creat de societate. O industrie care doar se limitează să asigure anumite nevoi ale societății (deși nimeni n-a putut să prevadă, atunci când un proces de industrializare a fost inițiat, în ce măsură va asigura el nevoile societății) nu va putea fi menținută în funcțiune prea mult timp; ea mai trebuie să furnizeze, pe lângă mărfurile necesare pe care le produce, și mijloacele pentru propria întreținere (mentenanță), asigurând, în plus, și o continuă scădere a costurilor de producție inițiale, astfel încât să permită, prin disponibilizarea unor noi fonduri, satisfacerea de noi nevoi ale societății, care nu încetează să apară pe măsură ce sunt satisfăcute cele vechi.

Pe scurt, fiecare partid comunist aflat la conducere într-o țară care construiește socialismul se va confrunta, de la un moment, dat cu problema rentabilității activității industriale pe care o administrează, intrând în raporturi cu celelalte activități industriale, din țările socialiste surori, dar și cu activitatea economică din afara sistemului socialist, din nevoia tot mai stringentă (un adevărat pericol, la drept vorbind cel mai mare) de a preveni stagnarea și deprecierea, stimulând dezvoltarea

³ Datorită angajamentului luat, în epoca stalinistă, față de unele dintre direcții de cercetare și, dimpotrivă, a distanței față de altele, decalajul dintre sistemul capitalist și cel sovietic, în loc să se aplaneze, s-a adâncit. În unele cazuri, greșelile au fost sesizate târziu iar întârzierea a devenit atât de mare, încât a rămas problematic, până la sfârșitul U.R.S.S., dacă mai putea fi vorba despre lichidarea ei.

Inițial, politica științei sovietică a manifestat rețineri chiar și față de cibernetică, eroare remediată după o vizită a lui Norbert Wiener la Moscova.

și accelerarea dezvoltării. La urma urmei, de ritmul dezvoltării economice al fiecărei țări socialiste depindea păstrarea puterii în mâinile partidului comunist.

Că sistemul sovietic în genere a încercat, de la un moment dat, să stabilească relații de colaborare cu sistemul capitalist nu este, așadar, deloc surprinzător. Cu adevărat surprinzător ar fi fost să *nu* inițieze demersuri în această direcție. *Diversitatea* manifestării inițiativelor a fost, comparativ, mai surprinzătoare decât *înclinația* spre colaborare. Republica Socialistă România și-a jucat rolul ei în această nouă vârstă a construcției socialismului.

REVOLUȚIA ȘTIINȚIFICĂ-TEHNICĂ ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

A. Latura politică a RST în România socialistă

Prin încheierea colectivizării agriculturii, România a lichidat complet rămășițele orânduirii burghezo-moșierești, bazată pe exploatare. Noul context impunea reconsiderarea modului în care comuniștii (prin intermediul P.C.R.) exercitau controlul asupra societății românești. Concepte centrale, precum cel de „luptă de clasă” sau cel de „dictatură a proletariatului” (justificând dominația exercitată de o anumită organizație politică asupra întregii societăți) devin deodată nepotrivite cu stadiul atins de socialism în România (cf. și articolul nostru *Filosofia românească între 1950 și 1990. „Lupta de clasă” ca temă de reflecție filosofică în marxism-leninismul românesc*, în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 3, septembrie 2023).

În cadrul marxism-leninismului românesc, „lupta de clasă” (de după revoluția socialistă) inclusează, ca o componentă principală – imediat identificabilă de o cercetare chiar și superficială – vreme de aproape două decenii, „critica” permanentă, ascuțită (vocabula trebuind înțeleasă ca: „distrugere”) a tuturor școlilor și curentelor filosofice, românești și occidentale, în circulație la momentul preluării puterii de către partid. Una dintre învinuirile care s-au adus constant, în bloc, acestor școli (de altminteri beneficiind de o largă recunoaștere și prestigiu, spre deosebire de marxism-leninism) era că aveau un caracter „neștiințific”, „mistic”, toate opunându-se – complet nejustificat, dar perfect explicabil – marxism-leninismului progresist, unica filosofie interesată de recentele cuceriri ale cunoașterii și de aplicarea lor practică cât mai rapidă, în scopul îmbunătățirii vieții oamenilor.

O dată cu schimbarea de direcție anunțată, prin Declarația din aprilie 1964, de conducătorii comuniștilor români, caracterul unora dintre curentele de gândire răspândite în cadrul orânduirii capitaliste a trebuit să fie supus revizuirii. Au fost, astfel, recunoscute (de cele mai multe ori numai tacit) ca „progresiste” școlile și curentele care susțineau și impulsiau dezvoltarea științifică și tehnologică, acolo unde apăruseră ele, ori în altă parte. Cu toate că, de cele mai multe ori, reprezentanții acestor școli și curente nu erau favorabili marxism-leninismului (ba chiar, de multe ori, îi erau deschis ostili), lucrărilor acestora li s-a dat atenția cuvenită.

Separarea contribuției utile de componenta care nu prezenta interes pentru marxism-leninism ori urma a fi „criticată” în continuare, necesita o analiză de la

caz la caz⁴. S-a ivit astfel, după 1964, o literatură didactică, monografică, de uz universitar, însoțită de traduceri comentate și culegeri de studii, complet distinctă de cea anterioară, care ar merita, la rândul ei, o cercetare specială. Scopul acestei literaturi nu a fost însă – cu toate că, după 1990, s-a avansat această interpretare – de a (re)acclimatiza la noi acea componentă a gândirii occidentale (i.e. din aria politico-geografică a sistemului capitalist) preocupată explicit de dezvoltarea științifico-tehnică, ori având un orizont de interes cât de cât înrudit cu cel al științei și tehnicii, ci de a detașa și de a folosi rezultatele ei în vederea stimulării dezvoltării științei și tehnicii locale, în cadrul marxist-leninist românesc creat înainte de 1964.

RST (ca să revenim la sigla folosită în epocă) a fost, de asemenea, obiectul unui șir de lucrări autohtone, de autor și colective, care au încercat metodic să precizeze conceptul, în condițiile în care **P.C.R. decisese că revoluția științifico-tehnică (de altminteri, inevitabilă) trebuia să aibă loc cât mai repede și în România**. Plasarea țării în afara curentului principal al civilizației văzute ca întreg (dincolo de separația clară dintre sistemele politico-economice aflate în competiție, ca urmare a organizării mondiale postbelice) nu era o opțiune demnă de luat în considerare. Atitudinea românească față de lume și poziția geografică a țării nu favorizau o politică izolaționistă. Pierderea competiției cu sistemul mondial capitalist nu era, cum ne dăm seama, nici ea o opțiune de luat în seamă.

Congresul al IX-lea al PCR, care a avut loc în anul 1965, menține ca obiectiv al cincinalului următor (1965-1970) accelerarea dezvoltării industriale. S-a alocat o parte însemnată din venitul național („mai mult de o pătrime”) fondului de acumulare, urmând să se investească, în principal, în dezvoltarea energiei, metalurgiei, construcțiilor de mașini, chimiei, adică în direcția dezvoltării generale a industriei. Raportul prezentat de conducerea superioară a partidului cu această ocazie definește clar industrializarea ca „obiectivul central al politicii economice”⁵.

Următoarea etapă (cincinal, în terminologia de partid), 1970-1975, menține direcția trasată, pentru ca intervalul de după ea, 1975-1980, să fie chiar denumit, oficial, „cincinalul afirmării revoluției științifico-tehnice” în România (cf. și *Curs de socialism științific*, ed. cit., p. 77). „Construcția socialismului” a adăugat astfel încă cincisprezece ani de industrializare celor cincisprezece din epoca „dictaturii proletariului”. Revoluția decretată de PCR se vedește așadar a fi un fenomen îndelungat, cu tendința să devină permanent.

Caracterul *politic* al acestui fenomen revoluționar constă în aceea că el are loc sub conducerea partidului comunist, organizație susținută de „întregul popor”.

⁴ Printre cei cu contribuții utile se numără autori ca: Bertrand Russell, Norbert Wiener, Karl Raymund Popper, Thomas Samuel Kuhn ș.a. Câțiva au vorbit insistent despre „revoluție” în legătură cu domeniile lor de competență științifică. Unele idei le-au fost preluate, unele cărți sau studii le-au fost traduse în românește, dar semnalându-li-se, totodată, „limitele”.

⁵ Vezi și Nicolae Ceaușescu, *Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea Congres al P.C.R. – 19 iulie 1965*, Editura Politică, București, 1965, p. 20-33.

Dispariția claselor sociale exploatoare, ca urmare a deposedării lor de mijloacele de producție, a distrugerii, simultan, a suprastructurii care asigurase coerența ideologică a burgheziei și moșierimii, a educării de noi generații în spiritul socialismului, a schimbat climatul social în favoarea comuniștilor (consideră ei):

Ideile socialismului științific au pătruns adânc în conștiința maselor; obiectivele politicii partidului sînt pe deplin împărtășite de întregul popor, care muncește cu elan și convingere pentru împlinirea lor. Devotamentul față de cauza socialismului, avîntul în muncă, energia și abnegația în îndeplinirea sarcinilor, înaltul spirit de răspundere față de îndatoririle sociale, activa participare la rezolvarea problemelor obștești, frăția indestructibilă dintre oamenii muncii de diferite naționalități au devenit trăsături caracteristice ale constructorilor societății noastre socialiste.

Nicolae Ceaușescu, *Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea Congres al P.C.R. – 19 iulie 1965*, ed. cit., p. 81

(Este de remarcat, în legătură cu pasajul de mai sus că, în lipsa claselor aflate în conflict, împotriva cărora dictatura proletariatului mobilizase în primă instanță majoritatea oamenilor, societatea omogenizată ar tinde natural spre o reducere treptată, continuă, a interacțiunilor dintre indivizii atomizați și dintre micile grupuri care nu s-au dezagregat încă; raporturilor antagoniste luându-le locul relații pașnice. E o situație cu totul nedorită de organizația dominantă. Aceasta avea în vedere nu o diminuare, ci dimpotrivă, o intensificare a stării de tensiune socială, care ar fi urmat să fie descărcată, de acum înainte, nu în „lupta de clasă”, ci în realizarea marilor proiecte elaborate de PCR. „Avîntul în muncă” nu poate fi, totuși, decât rezultatul unei stări psihologice aparte, în care se găsește cel care muncește, împreună cu grupul din care el face parte, stare care se poate obține, teoretic, pe mai multe căi: prin recompense materiale sau de alte tipuri, prin declanșarea instinctului competiției, prin cultivarea nevoii de recunoaștere personală sau de grup etc. O stare psihologică aparte nu este însă decât o formă de condiționare, care tinde să se estompeze în timp, „avîntul” individului și/sau grupului fiind înlocuit, după o vreme, de apatie. Pentru a preîntâmpina apatia socială, un pericol real, de care n-a scăpat finalmente, partidul a inițiat programe culturale, la care „masele” trebuia să participe. Impresia că individului angajat în procesul de construire a socialismului nu doar i se îngăduie, chiar i se solicită „activa participare la rezolvarea problemelor obștești”, contribuia la menținerea „avîntului”.)

Noua revoluție va propulsa țara din grupul țărilor subdezvoltate (unde o lăsase vechea orînduire), în rîndul celor dezvoltate, fără să fie totuși indiferent ce orînduire socială au acestea din urmă, dacă ele sunt fidele idealului comunist sau nu sunt.

Repertoriul noilor metode ce vor fi utilizate de comuniști, în epoca revoluției științifice și tehnice care abia începea, pentru a păstra în conștiința maselor „ideile

socialismului științific” sunt sintetizate de un teoretician marxist-leninist de la noi astfel:

conducerea de către partid poate recurge cu folos la cunoștințele și datele oferite de psihologia socială marxistă, știință socială particulară, de graniță, care are ca obiect studierea motivației activităților și relațiilor umane de toate tipurile (trebuințe, interese), a comportamentelor și opiniilor unor categorii determinate de oameni care trăiesc în condiții anumite, a mecanismelor de influențare ideologică și psihologică, de formare și dezvoltare a personalității, de creare a stărilor de spirit favorabile coeziunii, de optimizare a climatului relațiilor interpersonale și de conducere, a mecanismelor de constituire, de perpetuare a prestigiului și autorității etc. În preocupările psihologiei sociale intră studiul caracteristicilor și evoluției psihologice a diferitelor categorii de oameni, după criteriul profesiei, al vârstei și sexului, al mediului de reședință – urban sau rural –, al apartenenței de clasă și naționale, studiul comportamentelor în situație de mulțime, al mentalităților colective, al tradițiilor, al prejudecăților etc. etc.

Petru Pânzaru, *Aspecte psihosociale ale raporturilor de conducere*, în *Știința conducerii societății. Studii*, Editura Politică, București, 1971, p. 365-366

Utilizarea procedeelelor psihologiei sociale marxiste în scopul susținerii „ideilor socialismului științific” va fi, după cum reiese din pasajul de mai sus, rezervată „conducerii de partid”, înțelesă ca „un colectiv de persoane” plasat într-un climat psihosocial favorabil (cf. *ibidem*, p. 366), protejat de un cadru legal, colectiv pentru care știința devine un instrument de control social, asigurând mijloacele influențării sistematice a comportamentelor, personalității, stării de spirit, coeziunii oamenilor⁶. (Membrii „colectivului de persoane” care asigură conducerea organizației politice comuniste, la noi și în celelalte țări ale sistemului socialist, nu li se pretinde să fie numai decât oameni de știință, ceea ce nici nu au fost în fapt, garantându-li-se însă că fiecare act al deciziei lor are caracter științific. Statutul unei persoane plasate în cadrul unui astfel de „colectiv”, în care știința este „naturală”, un ingredient al mediului ambiant, este calitativ diferit de cel în care-și duc viața restul persoanelor societății respective, fie și numai datorită acestei garanții; dar nu era singura care li se oferea.) Se înțelege că diferitele „categorii de oameni” (grupate după profesie, vârstă, reședință, tradiții, prejudecăți), ca și indivizii ca atare nu se vor aviza, de către vreun for competent, că asupra lor se aplică procedee și metode științifice, „optimizarea climatului relațiilor interpersonale” fiind de competența „conducerii de partid”, care se bucură de prestigiu și autoritate tocmai fiindcă prestigiul și autoritatea sunt produse ale mecanismelor de influențare ideologică.

⁶ Insistența cu care se desemnează „conducerea de partid” ca un „colectiv”, și nu ca o persoană se așază, firește, în contextul teoretic al renegării post-staliniste a „cultului personalității”; în practică, puterea a fost deținută de unul dintre membrii „colectivului”, care a utilizat-o adesea împotriva colegilor săi deveniți indezirabili (cu iremediabilele consecințe asupra „climatului psihosocial”).

Dar cum putea fi descrisă situația economică și socială a țării noastre la momentul deciziei de declanșare a RST?

B. Latura prospectivă a RST

Răspunsul la întrebarea de mai sus necesita o analiză prealabilă, externă și internă (sau, să-i spunem: obiectivă și subiectivă). El nu mai putea fi obținut utilizând metodele „filozofice” și „științifice” uzuale în deceniile de dictatură a proletariatului. Cele două planuri ale analizei sunt complementare și au de lămurit nu una, ci un mănunchi întreg de chestiuni secundare, dar esențiale, fiecare purtând un dublu sens: „unde ne găsim?” și „ce-i de făcut?”.

Platforma pe care s-a desfășurat analiza trebuia să fie (obligatoriu) cea marxist-leninistă; dar nu a fost construită cu ajutorul unor contribuții autohtone, întrucât nu erau disponibile, se pare (cantitativ și calitativ), resursele umane capabile a o duce la bun sfârșit (i.e. echipe redutabile de cercetători în domeniile filosofiei, psihologiei, sociologiei, economiei, științelor naturii, medicale și tehnice; să notăm că sistemul școlar reformat după război nu atinsese, de fapt, nivelul necesar pentru a asigura un flux suficient de personal cu o pregătire corespunzătoare pentru a deservi industria nou creată și se făceau eforturi mari în această direcție; el nu avea cum să răspundă prompt cerinței de a furniza o categorie de specialiști de un nivel și mai înalt, care să evalueze perspectivele acestei industrii), ci pornind de la o sinteză provenită dintr-o țară „frățescă”, Republica Socialistă Cehoslovacă⁷. Această țară se bucura de o poziție unică în întregul „lagăr” socialist (expresia desemna sistemul postbelic al țărilor socialiste, creat de U.R.S.S.) prin faptul că, la introducerea socialismului, era plasată la un nivel înalt de industrializare, comparabil cu cel al țărilor capitaliste dezvoltate⁸. Așadar, să frunzărim împreună volumul:

Civilizația la răscruce. Implicațiile sociale și umane ale revoluției științifice și tehnice. Lucrare elaborată de un colectiv condus de Radovan Richta, în românește de Ihor Lemnij și Petru Năvodaru, București, 1970, unde se explorează latura externă a problemei RST, în patru direcții: (1) caracterul general al feno-

⁷ Opțiunea pentru o sinteză provenită din R.S. Cehoslovacia, în locul uneia sovietice (cum ar fi fost de așteptat), trebuie așezată, cu precauție, de istorici în contextul evenimentelor petrecute cu numai doi ani înaintea difuzării, la noi, a volumului în discuție (1970). E de remarcat că lucrările care alcătuiesc volumul fuseseră finalizate înainte de invazia din august 1968, prima ediție apărând la Praga în 1967. Traducerea românească se face după ediția din 1969, ulterioară schimbării de direcție imprimată prin intervenția în această țară. Noi nu întreprindem aici o cercetare istorică (necesară, de altfel, unei înțelegeri complete a fenomenului), ci suntem interesați numai de ideile puse în circulație în marxism-leninismul românesc. Dezvoltarea lor nu poate fi însă separată de mersul general al istoriei.

⁸ Republica Democrată Germană atinsese la un nivel chiar mai înalt, numai că reprezenta un caz special (era partea mai mică a fostului Reich dezmembrat, partea mai mare rămânând mai departe în componența sistemului capitalist).

menului, (2) modificările pe care se produce în ceea ce privește munca și calificarea, (3) impactul asupra civilizației, (4) efectul social.

(1) Caracterul RST. Esențial, noua revoluție se manifestă ca un pas înainte uriaș în producție. (Anvergura primelor efecte i-a luat prin surprindere chiar și pe cei care au luat parte la pregătirea condițiilor pentru el) Procesul de fabricație (deja realizat în cea mai mare parte a lumii în context industrial) va elimina, ca urmare a RST, din ce în ce mai mult munca umană simplă. Deja redusă în epoca industrială, comparativ cu cea preindustrială, ca urmare a introducerii progresive a mașinilor, munca simplă se va reduce și mai mult.

Pe măsură ce omul lasă produsele activității sale trecute să acționeze ca forțe ale naturii și, deci, pe măsură ce forța de muncă simplă a omului dispare din procesul de producție nemijlocit, intervine o forță mult mai puternică a societății omenești – *știința ca forță de producție nemijlocită*, care acționează pe baza unei combinații sociale integrale. În acest sens, procesul de producție ca atare încetează să mai fie un proces de muncă: munca simplă este înlocuită de „înțelegerea de către om a naturii”, care este în același timp o asimilare a forței sale productive generale proprii, adică știința, „cunoștințele acumulate ale societății”.

Civilizația la răscruce, ed. cit., p. 28-29

„Produsele activității trecute” a omului (mijloacele de producție deja create și folosite de om, i.e. capacitatea tehnico-industrială a societății) îi apar acestuia ca „forțe ale naturii” (este suficient, pentru asta, ca individul să se nască și să crească în mijlocul semenilor săi, la rândul lor făcând parte din societatea industrială; s-ar putea spune că, aici, avem de-a face, fără îndoială, cu o formă de înstrăinare); dar ele nu sunt, de fapt, decât știință, cunoaștere deja integrată în corpul societății, care permite eliminarea muncii simple. A le vedea ca forțe ale naturii propriu-zise nu ar fi corect. Absența produselor activității trecute se manifestă tot ca o constrângere asupra omului: de a presta în continuare o muncă simplă (fizică, epuizantă), până ce nevoile sociale sunt satisfăcute. Agregarea produselor activității trecute conduce însă la *principiul automatizării*:

transformarea producției într-un proces tehnic natural, stăpinit de om,

Civilizația la răscruce, ed. cit., p. 28-29

principiu în virtutea căruia omul este scos treptat din circuitul producției, fără ca acesta să fie întrerupt, și amplasat în poziția dominantă, de *control* al procesului. Producția se aseamănă unui proces natural, de roadele căruia omul se va bucura fără efort. Este o formă de eliberare a omului din starea de servitute (față de forțele naturii), ducând mai departe procesul eliberării anterioare din starea de servitute socială (exploatarea), ceea ce ar justifica denumirea de „revoluție” dată de marxism-leninism întregii dezvoltări.

Automatizarea are loc pe fondul îndeplinirii unor cerințe cu caracter tehnico-industrial, dintre care se menționează: cibernetizarea, chimizarea, sporirea resurselor energetice⁹.

Toate acestea înseamnă, de fapt, *modificări ale relațiilor de producție*. Teoria marxistă arată că există o corelație între modificarea relațiilor de producție și revoluția socială.

(2) Modificările structurii muncii. Această temă depinde, desigur, de situația economică a fiecărei țări analizate. Autorii volumului în discuție au în vedere în principal situația Cehoslovaciei, dar fac referire adesea la cea a statelor capitaliste dezvoltate. Sintetizând, tendința generală este descrisă astfel:

Actuala dezvoltare a forțelor de producție aduce cu sine (...) două serii de procese evoluând în sens invers, cu efecte contrarii asupra corelațiilor interne și externe ale masei fundamentale de muncă din societate. Mecanizarea industrială descompune continuu munca complexă a omului în elemente simple ale deservirii mașinii. Principiul automatizării însă începe să suprime rând pe rând pres-tările de muncă simplă; el împinge omul dincolo de limitele producției nemijlocite, pe de o parte, spre funcții complicate de aplicare a științei și de dezvoltare a culturii, pe de altă parte, spre zone noi, înainte puțin dezvoltate (servicii etc.), unde este iarăși supus, într-o oarecare măsură, proceselor de industrializare. La suprafață, această mișcare, lăuntric contradictorie, face impresia unei continue reapariții a muncii industriale tradiționale în cadrul unor sectoare noi. Pe măsură însă ce progresează revoluția științifică și tehnică, cercul închis al acestor procese începe să se extindă, devenind spirala transformării generale a muncii umane.

Civilizația la răscruce, ed. cit., p. 128

Clasa muncitoare, cândva destul de omogenă, ar urma să capete, ca urmare a dezvoltării forțelor de producție, o configurație mult mai complexă; mai mult, configu-

⁹ Automatizarea proceselor de producție

este rezultatul firesc al dezvoltării economice a societății omenești și marchează o etapă istoricește nouă în dezvoltarea forțelor de producție, a tehnicii industriale, în crearea și aplicarea sistemelor de mașini, instalații, mecanisme, dispozitive care, fără participarea nemijlocită a omului, ghidează, prelucrează și transportă dintr-un loc în altul obiectele muncii (produsele) pînă la produsul finit. În producția automatizată, omul are numai funcția de reglare și observare, de control general al sistemului de mașini și de înlăturare a defecțiunilor.

Prof.dr.doc.ing. Valter Roman, membru al Academiei de Științe Sociale și Politice; asist.dr.ing. Petre Roman, *Revoluția științifică-tehnică și implicațiile ei asupra dezvoltării social-politice* contemporane, în *Curs de socialism științific*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura politică, București p. 62

Această descriere românească este în perfectă consonanță cu cea a colectivului cehoslovac al lui Radovan Richta.

rația complexă va fi în permanentă transformare¹⁰. Trecerea de la o muncă simplă la o muncă cu un înalt grad de complexitate și de la aceasta, din nou, la o formă nouă de muncă simplă, vor putea fi solicitate unuia și aceluiași grup de muncitori, care trebuie pregătit să le execute pe ambele, ceea în vechea formulă industrială a muncii, nu se întâmpla, uneori, nici de-a lungul mai multor generații. Asemenea cerințe necesită adaptarea celor care fac parte din clasa muncitoare la noi condiții de viață; se ivește nevoia unei educații corespunzătoare, în care „psihologia socială marxistă” (întâlnită *supra*) nu-și poate neglija rolul ei.

„Reparația muncii industriale tradiționale” nu va fi decât o revenire periodică asupra „produselor activității trecute”, în vederea modernizării mijloacelor de producție, corespunzător noului nivel tehnologic (extinderea principiului automatizării). În contextul românesc, aceasta vrea să spună că industria abia construită avea nevoie deja de a fi urgent modernizată pentru a putea ține pasul cu dezvoltarea industrializării din țările mai avansate. Iar forța de muncă ce deservea această industrie va avea, la rândul ei, nevoie de o continuă perfecționare a calificării. Cheltuielile (care cresc continuu) urmând a fi suportate din veniturile produse de dezvoltarea industrială recentă și a fi eşalonate în așa fel încât mișcările „lăuntric contradictorii” să nu i se pună piedici.

(3) Influența RST asupra civilizației. „Civilizația de fabrică” (în România, aceasta era nou-născută, așteptându-se să ajungă la vârsta unui puternic avânt, cu implicațiile ei cunoscute cercetătorilor; nici măcar în perioada finală a intervalului 1950-1990, „civilizația de fabrică” nu atinsese, de fapt, apogeul. Cu toate acestea, s-a discutat din plin și la noi despre condițiile apărute în urma consolidării acesteia, ceea ce a fost în măsură să iște confuzie între aspirație și realitate), care scăzuse

¹⁰ Un scurt eseu românesc asupra chestiunii semnalate aici a apărut în *Era socialistă*, nr. 2/1972: Mihai Drăgănescu, *Conceptul de muncă în lumina revoluției tehnico-științifice*, reluat în vol. aceluiași, *Muncă și economie. Eseuri teoretice*, Editura Politică, București, 1984. Între alte idei, se arată că, în societatea socialistă și comunistă, trei aspecte ale muncii vor dobândi o „deosebită importanță”:

- a) Măsurarea mai riguroasă, științifică a muncii, prin evaluarea energiei umane cheltuite în muncă.
- b) Legătura mai strânsă între muncă și economie, constituirea unei coordonate energetico-sociale a economiei ca rezultat al unei măsurări mai riguroase a muncii.
- c) Predeterminarea unor schimbări în comportamentul oamenilor în societate ca rezultat al celor de mai sus, schimbări în concordanță mai puternică cu principiile și etica socialismului.

M. Drăgănescu, *op. cit.*, p. 9.

Ceea ce putem comenta aici, legat de cele de mai sus, este că, prin coordonarea energetico-socială, se înțelege destul de limpede *controlul* exercitat asupra societății prin accesul la resursele de energie, iar „predeterminarea schimbărilor de comportament” este (oricât s-ar interpreta altfel) același lucru cu formarea reflexului condiționat.

accentuat importanța „factorului uman” (îl „dezumaniza” pe om), ca efect al noii RST, începe a ceda locul unei noi forme de civilizație, în care omul se îndreaptă iar către sine însuși, și asta chiar în capitalism, unde exploatarea justifica transformarea omului în forță ce deservește mașina. Dezvoltarea omului devine un factor de dezvoltare a forțelor de producție, așa că:

prioritatea cultivării forțelor umane, a dezvoltării *omului ca scop în sine* dobândește un sens foarte real.

Civilizația la răscruce, ed. cit., p. 195

În spirit marxist-leninist, această tendință este interpretată în cadrul general al dezvoltării sociale, și nu prin raportare la un ideal prealabil, către care omul s-ar fi tins, căutând să-l atingă într-un efort de perfecționare¹¹. Cu alte cuvinte în cadrul teoretic marxist-leninist, omul se dezvoltă ca scop în sine fără să fie conștient de aceasta în calitatea lui de individ, ci numai în cea de membru al societății în care este integrat. O dată cu dezvoltarea generală a categoriei sociale din care face parte, omul resimte o îmbunătățire (sau nu) a stării sale actuale, comparativ cu cea din trecut, dar nu are nici un etalon exterior de măsură a transformării petrecute. El își apreciază astfel poziția pe baze care nu țin de știință (și aceasta este o limitare permanentă a condiției lui despre care nu se discută în analizele întreprinse). Pe de altă parte, dacă vizăm „colectivul de persoane” care asigură conducerea organizației politice dominante (partidul comunist), vom remarca faptul că aici sunt disponibile din plin resursele pentru evaluarea științifică a dezvoltării generale, dar apare și pericolul de

¹¹ Privitor la felul de a înțelege acest aspect, teoreticienii de la noi s-au pronunțat și ei. Amănunte despre felul în care au făcut-o vom prezenta într-un material viitor. Reproducem deocamdată opinia unuia, dr. Fred Mahler (autor al unor cărți despre tinerele generații); acesta consideră că ar fi vorba despre un nou *etos*, provocat de prefacerile structurilor socio-economice ale socialismului sub impactul revoluției tehnico-științifice (textul este subliniat chiar de autorul său):

tendința fundamentală a acestui nou etos este depășirea spiritului utilitarist, promovarea unei morale a înaltelor idealuri, a devotamentului pentru societate și colectivitate, a nobilelor motivații morale ale muncii și vieții fiecăruia drept condiție a realizării multilaterale și multiforme a personalității și a integrării sale sociale ca subiect istoric activ.

Fred Mahler, *Revoluția în știință și tehnică și progresul moral*, în *Revoluția științifică-tehnică și progresul*, Editura politică, București, 1974 p. 231

Ce putem remarca cu privire la această viguroasă pledoarie în favoarea *idealismului moral*, pronunțată de la tribuna *materialismului* dialectic și istoric, este că ea duce la extrem contrastul dintre noua clasă muncitoare (însuflețită de motivațiile nobile ale muncii) și „colectivul de persoane” de la vârful organizației politice dominante (P.C.R.), înzestrat cu instrumentele științifice ale psihologiei sociale marxiste, forjate în vederea propagării idealismului moral. Persoanele cu înclinații sarcastice ar putea avea (au și avut, la vremea respectivă) destule comentarii despre raporturile care se pot stabili între compartimentele societății socialiste.

a fi folosite neadecvat. (Despre acesta se discută, doar indirect, cu referire, d.ex., la evoluții catastrofice la nivelul civilizației ș.a. – cf. *ibidem*, p. 196).

(4) Schimbări sociale produse de revoluția științifică și tehnică (efectul social). Este una dintre cele mai importante direcții de investigare a problemei RST. Modul de înscriere pe traiectorie, aici, este redat de pasajul care urmează:

De importanță crucială pentru stăpânirea proceselor tehnice moderne pare a fi *ingineria de sisteme*, care a apărut cu aproximativ 10-15 ani în urmă, când în funcționarea marilor sisteme automatizate au apărut perturbații grave. Inginerul clasic, care cunoștea în mod amănunțit o anumită parte a sistemului, mecanismul său obiectiv, nu mai poate face față astăzi. Se pune tot mai mult problema de a se conduce sistemele de producție în ansamblul lor, ceea ce intră în competența inginerilor de sisteme mai sus menționați.

Civilizația la răscruce, ed. cit., p. 294

Societatea ca întreprindere industrială, în care inginerul exercită funcția de supraveghere și control al procesului de producție, fusese modelul favorit al comuniștilor în perioada construcției socialismului (cf. expresia „disciplină socialistă a muncii”). Ea nu fusese inventată de socialism, ci preluată de la orânduirea capitalistă, care o pusese la punct, aducând-o, de altfel, la un nivel înalt de eficiență economică. (Este de remarcat însă că, în România cel puțin, acest model s-a aplicat asupra unei societăți pentru care modelul reprezentativ era cel al *satului*, al comunității de viață, în extindere, al familiilor învecinate și înrudite, care exploatau pământul și creșteau animale, practicând, de asemenea, meșteșuguri subordonate agriculturii și creșterii animalelor și forme restrânse de comerț. Acest model pare mai puțin complex decât cel al întreprinderii industriale, dar impresia este înșelătoare; este vorba, totuși, despre un model de *societate*, nu despre unul de *întreprindere*. Societatea nu se limitează la activitatea economică – ea desfășoară și alte tipuri de activități; din punct de vedere industrial, aceste tipuri de activități nu sunt decât irosire de resurse.) Modelul societății ca întreprindere industrială nu mai poate fi menținut în contextul societății în care dezvoltarea industrială a atins maturitatea (ceea ce încă nu se întâmplase în cea mai mare parte a țărilor socialiste). El nu poate să fie nici abandonat; noul model care apare este o dezvoltare a modelului industrial, nu o părăsire a acestuia.

„Perturbațiile grave” în funcționarea marilor sisteme automatizate își pot face apariția și în societate, dacă ea este construită după modelul lor. Ele sunt ceea ce, în vechea societate, era denumit cu ajutorul cuvântului „criză”. Crizele economice, sociale, politice, reprezentau o caracteristică a capitalismului (și n-ar fi trebuit să apară în socialism). Analizele cauzelor și consecințelor acestor evenimente erau întreprinse cu ajutorul aparatului conceptual marxist-leninist (forjat pe baza vocabularului tradițional al filosofiei). În cazul „perturbațiilor” apărute în societatea automatizată, acest vocabular va trebui să lase locul unuia nou, la baza căruia se

va afla cibernetica, ingineria sistemelor, domeniul tehnic prin excelență. Filosoful lasă locul inginerului în abordarea problemelor societății.

C. Latura constructivă a RST

Aspectul intern al analizei situației României reiese dintr-un lung șir de articole, volume și culegeri de studii, editate fără întrerupere, între 1970 și 1990 (unele s-au mai difuzat chiar și după). Lista participanților la producția de materiale referitoare la RST din România este formată din două sub-liste: una (mai lungă) cuprinzând colaboratorii permanenți (majoritatea fiind responsabili pentru diferite direcții de dezvoltare economică, socială și culturală ale statului socialist) și alta (mai scurtă), reunindu-i pe cei ocazionali. Între numele reprezentative ale primei liste se distinge cel al lui Valter Roman (1913-1983). Acesta este autorul unei culegeri de studii care acompaniază apariția sintezei cehoslovace prezentate *supra*, ieșită de sub tipar în același an cu aceea, tot la Editura politică (unde Valter Roman era director), elogiind-o. Asupra ei ne vom opri în continuare:

V[alter] Roman, *Eseuri despre revoluția științifică și tehnică. Concepte, ipoteze, controverse, tendințe și opțiuni*, Editura Politică, București, 1970. Spre deosebire de volumul coordonat de Radovan Richta, cu un pronunțat caracter unitar, deși realizat de un colectiv de cercetători, cel de față este destul de eclectic. Unele contribuții provin din epoca stalinistă (dictatura proletariatului), altele au fost realizate pentru emisiuni radio și tv; sunt incluse în sumar proiecte de reformă alcătuite de autor (personaj de vază al PCR) pentru a fi înaintate conducerii de partid, prefețe, intervenții. Dar există și texte relevante filosofice (menționăm în special capitolul al optulea al culegerii, *Pentru o teorie științifică (marxistă) a revoluției științifice și tehnice*, asupra căruia vom insista *infra*).

Valter Roman a predat materia denumită „Socialism științific” la Institutul Politehnic din București. În această calitate, el a realizat cursuri, care au fost tipărite la Editura Politică, unde era director. Pe lângă volumul de mai sus, ne vom referi incidental și la *Cursul de socialism științific* realizat sub coordonarea sa.

Teoreticianul marxist-leninist efectuează o critică a autorilor care au examinat „societatea industrială” și perspectivele ei de dezvoltare, începând din sec. al XIX-lea (Saint-Simon, Owen, Comte, Tocqueville), continuând cu sec. al XX-lea (Spengler, A. Huxley, Orwell). În special

tendința de contopire a celor două sisteme și transformarea lor într-un sistem economic de tip mixt

V. Roman, *Eseuri despre revoluția științifică și tehnică*, ed. cit., p. 272

sesizată de unii, primește din partea lui o atenție specială. Sistemul socialist și cel capitalist vor intra, potrivit teoriei „convergenței”, într-un proces de „osmoză” („hibridizare”, „sintetizare”, „asemănare crescândă” sunt alte expresii folosite, fiecare făcând trimiterea ei, poate involuntară, la câte un domeniu științific care parti-

cipă la RST), din care va rezulta ceva diferit și de capitalism, și de socialism. Roman se referă, criticând teoria „convergenței”, la: W.W. Rostow, Daniel Bell, Walter S. Buckingham, John Kenneth Galbraith, Pitirim A. Sorokin, Raymond Aron, Maurice Duverger, Jean Fourastié, Ian Tinbergen. El sesizează pericolul fatal pentru doctrina marxist-leninistă, reprezentat de contribuțiile acestor autori, formulându-l cu precizie. El ar consta în aceea că:

neocapitalismul ar fi mai aproape de socialism decât de capitalism și că deci clasa muncitoare, masele largi populare n-ar avea pentru ce lupta pentru victoria revoluției socialiste.

Ibidem, p. 273

(În România, „victoria revoluției socialiste” deja avusese loc, cu un sfert de veac în urma contribuției teoretice în atenție. Victoria fusese urmată de episoadele dure-roase, greu de dat uitării, ale ascuțirii „luptei de clasă” și de efortul intens, prelungit, al societății ca întreg, în vederea creării unei noi industrii, folosind resursele confiscate ale burgheziei și țărănimii, și munca tuturor. Ideea că neocapitalismul ar fi fost, în țările dezvoltate, mai aproape de socialism decât era, la noi, socialismul însuși, ridică grave nedumeriri cu privire la direcția în care înainta țara. Pentru a risipi nedumeririle, cărora nu le putea aduce reproșul c-ar fi nejustificate, Roman recurge la analiză. În centrul analizei făcute se regăsește noțiunea de „proprietate”, baza relațiilor de producție capitaliste; or, la proprietate, capitaliștii „nu renunță” – v. *ibidem*, p. 282 – ea rămâne mai departe criteriul de judecare al revoluției științifice și tehnice:

în țările capitaliste revoluția științifică și tehnică contemporană, noua revoluție industrială duc nu la socialism „în cadrul capitalismului”, ci la intensificarea exploatării, la ascuțirea contradicției antagonice dintre forțele de producție și relațiile de producție, la crearea condițiilor materiale pentru înfăptuirea revoluției socialiste.

Ibidem, p. 282

Adoptând – de fapt, menținând – această poziție, fortificată încă din epoca „dictaturii proletariului”, marxism-leninismul românesc a fost silit să insiste, compensând, asupra *divergenței* dintre socialism și capitalism. Divergența s-ar exprima mai ales în direcția către soluționarea problemei de către cele două sisteme economice și sociale: către *fetișizarea tehnicii* – o formă de dezumanizare, dincolo de aparențele ei atractive – în capitalism vs. către *umanismul socialist* – un nou etos, cum l-au definit alți teoreticieni de la noi, în care s-ar reuni „eliberarea reală a omului” cu „democrația” și „participarea” etc. Credibilitatea alternativei propuse de marxism-leninism la interpretarea nemarxistă care preconiza amestecul sistemelor – să-i zicem „teoria divergenței” – n-a fost disputată de nimeni. Toată lumea era deja convinsă că, în România, socialismul este diferit de capitalism; numai că asta nu implica necesar opțiunea pentru socialism).

Critica nu ajunge însă. Este nevoie de un proiect. Aici, teoria va avea de indicat (cât mai detaliat, dacă e cu putință) cum se va petrece, în socialism, adaptarea sistemului (deja existent) al relațiilor sociale la noile forțe de producție care intră în joc în procesul mondial al producției. Valter Roman recunoaște că pătrunderea tehnicii noi în producție va deranja organizarea societății și în socialism. Nemaifiind vorba despre vreun antagonism al claselor, ne asigură teoreticianul, sesizarea și rezolvarea problemelor vor surveni aici sistematic și la timp (cf *ibidem*, p. 404-408). E mai mult o asigurare, sprijinită pe autoritatea lui Lenin, decât o reală indicare a căii de urmat; precum și o substanțială investiție de încredere în capacitatea planificării de a contribui la dovedirea superiorității socialismului.

În socialism, anticipează Roman, se va realiza o profeție a lui Marx care s-ar fi referit tocmai la revoluția științifico-tehnică: apariția „muncitorului colectiv” (*Gesamtarbeiter*), care nu pare să fie atât o persoană, cât un fenomen de cooperare, prin care muncitorul manual și intelectualul ar trece împreună la o producție intensivă, bazată pe știință (*ibidem*, p. 411-412). De la un gânditor marxist-leninist, remarcă nu este deloc în măsură să surprindă, întrucât teoreticienii nemarxiști nu contestau intensificarea cooperării dintre specialiști, în noul context; dar nici nu este suficient de exactă, indicând *prin ce* se va deosebi acel *Gesamtarbeiter* socialist de echipa de oameni de știință și ingineri din capitalism, în ce-ar consta avantajul decisiv al formulei propuse.

„Muncitorul colectiv” (*Gesamtarbeiter*) nu este sinonim cu „clasa muncitoare”. Reiese că o bună parte a clasei muncitoare *nu* va putea fi desemnată prin expresia *Gesamtarbeiter*, în vreme ce va putea fi folosită în legătură cu persoane care nu se pot defini ca „muncitori”.

Cel mai probabil, „muncitorul colectiv” îi desemnează pe membrii de partid, mai cu seamă pe cei care, îndeplinind diverse sarcini de conducere politică, în economie, educație, cultură și artă, sunt loiali față de „principiul conducerii și muncii colective”. Acest principiu, enunțat programatic, va călăuzi activitatea de „conducere științifică a societății”. Va coordona:

- a) cunoașterea profundă a proceselor economice și sociale, a realităților în care trăim, realizarea, pe această bază, a unei previziuni clare a dezvoltării în perspectivă a societății;
- b) organizarea corespunzătoare și asigurarea funcționării ireproșabile a tuturor sectoarelor de activitate;
- c) realizarea unei bune cunoașteri și repartizări a forțelor materiale și umane în toate sectoarele;
- d) asigurarea unui raport just în repartizarea forțelor de muncă între diferite sectoare de activitate economico-socială și în special între sectorul productiv și cel administrativ-funcționăresc. Pornind de la faptul că avuția națională, valorile sociale, bunurile materiale și științifice se făuresc în sfera muncii productive, partidul va asigura concentrarea în acest domeniu a principalelor forțe ale societății;

- e) reducerea treptată, pe măsura introducerii metodelor moderne de conducere și calcul în viața economică, a personalului administrativ-funcționăresc. Se va acționa pentru înflăcătură continuă a acestui personal, asigurându-se, în special în domeniile planificării, concepției și sintezei economice, o rotație sistematică, în sensul unui flux continuu al cadrelor dinspre producție către aceste sectoare – și invers. În felul acesta se va realiza o legătură permanentă și organică între aparatul administrativ și sfera muncii productive, între administrație și activitatea economică concretă;
- f) întărirea controlului obștesc al maselor populare asupra activității aparatului administrativ-gospodăresc, pentru ca personalul din acest sector să nu se rupă de oamenii muncii, să păstreze legături strânse cu aceștia, să slujească interesele generale ale celor ce muncesc, cauza propășirii întregului popor;
- g) repartizarea corespunzătoare a cadrelor, precizarea clară a răspunderilor și îndatoririlor pe toate treptele organizatorice; aplicarea consecventă a principiului concursului în promovarea cadrelor;
- h) organizarea unui control sistematic și a unei bune evidențe în toate sectoarele vieții economico-sociale;
- i) realizarea unei depline unități de concepție și acțiune la toate nivelurile activității sociale, astfel ca întregul organism al societății să funcționeze cu maximă precizie și operativitate;
- j) cunoașterea permanentă a contradicțiilor ce acționează în societate, luarea măsurilor corespunzătoare pentru soluționarea lor;
- k) consultarea largă a colectivelor de muncă din toate domeniile, perfecționarea continuă a cadrului de participare a maselor la elaborarea și adoptarea hotărârilor, adâncirea continuă a democrației socialiste;
- l) promovarea largă în munca de organizare și conducere a societății – inclusiv a proceselor și fenomenelor sociale – a metodelor moderne de analiză, decizie și prelucrare automată a datelor.

Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism – Proiect, Editura politică, București, 1974, p. 87-88

Complexa activitate descrisă mai sus nu va putea fi executată de muncitori individuali. Doar Gesamtarbeiter (= conducerea superioară a PCR) va desăvârși ceea ce s-a înțeles în țara noastră prin „revoluție științifico-tehnică”.

RST înseamnă deci:

1. contact strâns dintre organul de execuție și cel de comandă pe toate planurile;
2. control din ce în ce mai strict al tuturor proceselor sociale (de organizare și execuție la nivel tehnologic-industrial, educativ, cultural etc.), pe măsura introducerii unor noi procedee economice și tehnice, datorate aplicării noilor descoperiri științifice;
3. planificare optimă, în funcție de resursele disponibile;
4. automatizare a proceselor, oricând devine cu putință.

(„Conducerea științifică a societății” implică, precum ne putem da seama din cele de mai sus, o *restrângere* a accesului general la cunoaștere, în ciuda afirmațiilor sonore privind generalizarea educației – **generalizarea educației nu este echivalentă cu accesul general la cunoaștere**; „repartizarea corespunzătoare a cadrelor” pe diferite „trepte organizatorice” nu înseamnă nimic altceva decât crearea condițiilor pentru accesul diferențiat la totalitatea cunoștințelor disponibile în societatea ca întreg, în funcție nu de competența științifică – sau de apartenența de clasă, ca în „dictatura proletariatului” – ci de poziția în ierarhia administrativă, aflată sub controlul PCR.

Ideea (abstracțiunea) unei „totalități a cunoștințelor disponibile”, un fel de capital intelectual al societății, care constituia, în defuncta filosofie „idealistă”, obiectul unor cercetări minuțioase de filosofie a culturii, devine acum o realitate (concretă). „Muncitorul colectiv” *cuantifică* tot ceea ce se constituie drept cunoaștere în cadrul societății, pentru a putea dispune de ea. Nu se poate defini drept „cunoaștere” ceea ce nu este cuantificat, chiar dacă proiectul, faptul, obiectul respectiv deține o valoare cognitivă intrinsecă. „Bazele” sau „centrelor” care colectează și prelucrează date, informații, documente sunt uneltele indispensabile ale „muncitorului colectiv”. Nici o persoană care a beneficiat de o educație completă, mergând până la dobândirea unei înalte calificări, dar nu are acces la „bazele” sau „centrelor” depozitare ale cunoașterii sociale, nu poate traversa bariera dintre simpla specializare și cunoașterea propriu-zisă; specialist, în noua viziune asupra societății, este orice persoană angajată în procesul producției. Dimpotrivă, accesul la informație va garanta cunoașterea, chiar în absența specializării. Cunoașterea se referă la gradul de înțelegere a sistemului din care persoana respectivă face parte.

Organizarea „controlului sistematic” și a „bunei evidențe” în toate sectoarele vieții economice și sociale, un alt aspect al „conducerii științifice”, nu se mai îndeplinește cu vechiul scop de a exercita mai bine funcția represivă, polițienească a statului; burghezia și moșierimea nu mai existau, indivizii aparținând celorlalte clase erau legați de mijloacele de producție; de acum, este vorba despre: a cunoaște și a putea dispune de forța de muncă necesară menținerii în funcțiune a aparatului socio-industrial al cărui administrator este Partidul. „Evidența” și „controlul” sunt termeni cheie într-o lume esențialmente planificată și care tinde către automatizare.

Prin „conducere științifică a societății” putem înțelege o formă de „mobilizare socială”. Mobilizarea este sinonimă, în domeniul militar, cu aplicarea unor măsuri, planificate și exersate anterior, la apariția unei amenințări grave. Acest sens este valabil și aici. Partidul Comunist – organizația conducătoare a societății românești – reacționează la ceea ce a perceput ca amenințare printr-un program de dezvoltare și mai accelerată decât cel al primelor decenii post-revoluție socialistă. Ceea ce diferențiază acest nou program de cel inițial este caracterul său *defensiv*. În epoca „dictaturii proletariatului”, Partidul era convins de iminența revoluției socialiste și acționa în conformitate cu această convingere; acum, se confruntă cu iminența unor schimbări sociale neprevăzute, încercând să le facă față.)

O nouă societate își face apariția, chiar în sânul celei vechi. Chiar dacă în ea ar mai putea fi identificate clase (și, cu siguranță, vor mai putea fi identificate în continuare), nu ciocnirile dintre ele vor fi evenimentele notabile, ci permanenta organizare în vederea muncii productive.

NOUA CONCEPȚIE ASUPRA OMULUI, SOCIETĂȚII ȘI LUMII ȘI NOILE RAPORTURI DE DOMINAȚIE DIN SOCIALISM

„Noua concepție asupra omului, societății și lumii” a avut ca scop să asigure menținerea organizației conducătoare a societății (PCR) în poziția dominantă, în care se găsea deja în momentul declanșării RST în România. Instalarea în această poziție (o etapă încheiată) și menținerea acolo (mai exact: justificarea continuă, prin intermediul teoriei marxist-leniniste neîncetat actualizate, a poziției dominante), timp de o generație, se folosise de ideea „luptei de clasă”, care nu mai putea fi exploatată în noul context istoric și economic mondial.

„Noua concepție asupra omului, societății și lumii” se plasează la intersecția celor trei laturi despre care am vorbit mai sus. Conturul este în mișcare continuă. Dar în perimetrul delimitat de politic, prospectiv și constructiv se poate izola întotdeauna centrul, punctul de echilibru: **păstrarea puterii de către Partid.**

Dezvoltarea generală a societății s-a făcut în sensul propulsării organizației conducătoare a societății românești în poziția din care să-și asigure un acces cât mai larg la mijloacele de stimulare a științei și tehnicii de nivel mondial. Dar, din această poziție, organizația conducătoare a societății românești trebuia să devină aptă a purta un *dialog* cu deținătorii acelor mijloace, condiție fără de care nu putea fi concepută instalarea unei atmosfere de schimb (cunoștințe, bunuri etc.), atât de necesară societății. Așa cum ne arată cercetarea marxism-leninismului românesc de până în 1964, nu spre dialog, ci spre confruntare fusese el orientat.

Vocabularul filosofiei (marxist-leniniste) suferă, așadar, o transformare serioasă¹². Terminologia atât de combativă (am adăuga: și atât de triumfală) a materia-

¹² O etapă a procesului de trecere către o terminologie nouă este surprinsă chiar în colecția de eseuri a lui Valter Roman (v. *supra*). Capitolul al IX-lea al acestui volum, intitulat *Importanța stabilirii unei terminologii științifice*, este dedicat precizării noțiunilor de „revoluție științifică-tehnică” și „revoluție industrială”, dar cu interes nu pe „revoluție”, ci pe „tehnică” și „tehnologie”. „Mijloacele de muncă”, „știința tehnicii”, producția sunt orizonturile fenomenelor revoluționare despre care este vorba aici. În aceste orizonturi, limbajul este cel al științei, nu cel al filosofiei – un semnal puternic că vor avea loc schimbări.

În etapa următoare, vechiul limbaj al filosofiei va fi privit, tot mai mult, cu o anumită condescendență, semn că i se retrăsese deja încrederea acordată mai demult. Dacă, în trecutul marxist-leninist recent, omului de știință (desigur, este vorba mai ales despre cel care se specializase în științele naturii) i se puteau reproșa cu asprime mici inabilități filosofice, în special în legătură cu chestiuni în relație cu materialismul și idealismul – determinații ce țineau, totuși, de filosofie, nu de științe – (însuși Lenin nu ezitase să facă asemenea reproșuri, cu consecințe imense asupra cercetării științifice din anumite domenii), acum acestea

lismului istoric din deceniile „dictaturii proletariatului” se face nevăzută. Ea o continuă pe cea din scrierile lui Marx și Engels (vocabular consolidat apoi de Lenin), care foloseau, la rândul lor, terminologia hegeliană. Un jargon filosofic prestigios în felul lui, confiscat de „clasici” de la burghezie, care îi ajutase pe comuniști la vehicularea unor idei privind mari schimbări în societate, dar care va fi abandonat în favoarea unuia tehnic-ingineresc, mai actual și mai eficient în noul context.

Volumul pe care-l avem în atenție în rândurile următoare ne furnizează o foarte bună imagine a transformării terminologice suferite de marxism-leninism în contextul revoluției științifico-tehnologice:

Pavel Apostol, Viitorul, Editura științifică și enciclopedică, București, 1977. Ne vom opri asupra unui pasaj relevant pentru explorarea noastră, privind schimbarea conceptuală care avea loc la momentul apariției acestei cărți:

Categoriile cu care operează materialismul istoric – „formă socială”, „formațiune socială”, „structură economică”, „mod de producție”, „suprastructură”, „sistem de producție” etc. – sînt *concepte sistemice*.

Numai cu ajutorul conceptului de sistem societatea poate fi înțeleasă științific, numai în acest fel „ideea haotică despre întreg” poate fi înlocuită printr-una clară (...) Altfel spus, societatea poate exista dacă și numai dacă indivizii, clasele, păturile și grupurile sociale componente se află în anumite relații de interdependență, suficient de durabile. Relațiile de interdependență dintre indivizii, clasele, păturile și grupurile sociale asigură posibilitatea cooperării, precum și

sunt insistent diminuate ca importanță, până la reducerea la simple *façon de parler*. *Istoriismul* doctrinei marxist-leniniste (altădată punct nodal al doctrinei – v. și *supra*, Introducerea prezentului studiu) este reevaluat, cu precauție:

Ideea că o cercetare științifică a realității sociale trebuie să înceapă prin desprinderea caracteristicilor unor forme determinate de organizare a societății, a formațiunilor social-economice și a legilor lor specifice, face parte din A.B.C.-ul teoriei marxiste. Se poate observa, totodată, că în lucrările lui Marx, Engels sau Lenin caracterul istoric al legilor sociale este evidențiat și subliniat de multe ori într-un context polemic.

M. Flonta, *Legi universale și legi istorice în științele naturii și în științele sociale*, în *Revoluția științifico-tehnică și implicațiile ei în dezvoltarea socială a României*, Editura Politică, București, 1986, p. 146

Nimeni nu rămâne la A.B.C., adică la nivelul elementar, mai ales când este vorba despre legi științifice. Aici, nivelul elementar este chiar marxism-leninismul, așa cum îl cunoaștem din lucrările anilor '50 – '60 din secolul trecut. Dar nivelul elementar rămâne pentru totdeauna temelia oricărei construcții sofisticate, ridicate pe același teren. Ceea ce ne transmite autorul este deci că, în ciuda abandonării contextului polemic și, o dată cu el, și a accentului pus pe latura istorică a legilor sociale, mecanismul continuă să funcționeze, așa cum i se prescrisese încă de la începuturi.

Ultima etapă a evoluției pe care o schițăm aici s-a consumat după abandonarea marxism-leninismului și constă în insistenta lui contestare, post-mortem, cu resursele conceptuale forjate pentru a-l ține în viață.

efectuarea acțiunii de conducere coordonatoare și integratoare a diferitelor activități, integrarea și convergența acestora în cadrul unor relații relativ invariante de interdependențe asimetrice, datorită cărora activitățile sistemului global (sub-sistemele) și grupurile sociale purtătoare ale acestor activități (sistemele parțiale) se raportează unele față de altele potrivit unei ierarhizări funcționale (și/sau structurale).

P. Apostol, *op. cit.*, p. 130

Reîncărcarea categoriilor marxism-leninismului cu un nou conținut, prelevat din teoria sistemelor (direcție de cercetare recent inițiată), nu era, totuși, o procedură așa de simplă pe cât părea. În utilizarea (preluarea) ei de către marxism-leninism, teoria sistemelor trebuia să evite incompatibilitățile cu doctrina de bază. Aceasta fusese, esențial, o teorie a istoriei. „Modul de producție” era, în marxismul clasic, detașat din cadrul unor noțiuni precum „sclavagismul”, „capitalismul” ș.a., bazate, la rândul lor, pe o interpretare a faptului social nu imediat compatibilă cu teoria sistemelor (unde echilibrul joacă un rol important), dar în care știința istoriei, creată în sec. al XIX-lea și preluată de marxism-leninism la nașterea sa, furniza reperele (Ca să mai adăugăm o paranteză: marxismul poate fi văzut, și s-a văzut el însuși, ca un succes al hegelianismului, unicul succes de fapt, dacă nu de drept. În cadrul feluritelor curente de gândire hegeliene, accentul pus pe știința logicii, cu sistemul ei de categorii, complex și mereu în reconfigurare, a fost tot mai slab, în vreme ce a devenit tot mai ascuțit cel care cădea pe filosofia istoriei universale – un produs secundar al enciclopedismului hegelian. Interesul marxismului față de această direcție nu s-a datorat faptului că împărtășea convingerile lui Hegel care, la rândul lui, fusese, poate, însuflețit de ideile lui Gioacchino da Fiore, ci pentru că ea era convenabilă efortului teoretic de a susține revoluția, oferind instrumentului acesteia, proletariatului, o justificare a acțiunii distructive ce urma a fi întreprinsă).

Resemnificarea noțiunii de „știință” este o altă idee enunțată mai sus. În locul „științei” societății bazată pe concepția istorică a conflictelor de clasă și „revoluției” sociale apare aici „știința” bazată pe interdependențe. „Specialiștii” – noii conducători ai societății socialiste – erau vechii „revoluționari”; acum, li se dezvoltă o nouă însușire, neașteptată: devin „oameni de știință”. Metamorfozarea vechilor „revoluționari” (practicieni experimentați ai „luptei de clasă”) în „oameni de știință” (având în centrul interesului o disciplină care utiliza cu precădere un instrumentar metodologic bazat pe matematică) nu putea fi îngăduită decât unor caractere aparte, care ar merita atenția unor artiști talentați. Pentru filosofie, trecerea de la „știința” stalinistă la „știința” ingineriei sistemelor a echivalat cu o diminuare a importanței (v. și *infra*).

„Ierarhizarea funcțională și/sau structurală” este un alt aspect ce necesită concentrare a atenției din partea cercetătorului. Cu aceasta, pretenția versiunii pe cale de a fi abandonată a marxism-leninismului, de a aplană treptat deosebirile de clasă (între țărănime și muncitorime), precum și cele dintre cele două clase ale socialismului și intelectualitate dispăre. Societatea socialistă, cel puțin din câte reiese

studiind textele teoreticienilor de la noi, va fi una ierarhizată: de o parte „muncitorul colectiv” cu putere de decizie, de alta restul societății, cu sarcini executive. Controlul celor cu putere de decizie asupra celor lipsiți de această putere se justifică „științific”; intelectualii, tehnicienii fără putere de decizie nu sunt „oameni de știință”, cu toate că ei pot deține o înaltă calificare; în schimb un membru al conducerii superioare de partid, chiar fără o pregătire științifică elementară, poate fi inclus în numărul acestora.

„Știința conducerii, la viețuitoare și la mașini”, sau cibernetica, și „socialismul științific” au interacționat, (mai cu seamă) de-a lungul intervalului 1974-1990, în ultima sfortare pretinsă de PCR poporului român pentru desăvârșirea construcției socialismului. Despre felul în care s-a desfășurat interacțiunea dintre știința fanion a civilizației tehnico-științifice contemporane și știința prin care partidul comunist a făcut, împreună cu societăți întregi, saltul în gol către o nouă orânduire, urmând s-o construiască în imponderabilitatea creată, vom discuta într-un studiu viitor.

„Noua orânduire” era văzută, oricum, ca având un centru de comandă, (partidul) și organe de execuție care, reunite, alcătuiau societatea în întregul ei. Dacă, în general, această viziune nu putea fi contestată de nimeni și, deci, nici nu se pune problema de a-i căuta eventualele alternative, transpunerea ei în realitate merită investigată cât mai amănunțit, căci a avut consecințe care ne mai influențează și astăzi.

CONSECINȚE PE PLAN FILOSOFIC

Revoluția științifică-tehnică a reprezentat un test dur, care a avut numeroase implicații asupra capacității „creatoare” a marxism-leninismului, adică a capacității unui eșafodaj de noțiuni deja construit de a înțelege și explica lumea, societatea și omul într-un context mult diferit de cel care a produs teoriile inițiale, ale lui Marx, Engels și continuatorilor sovietici ai celor doi. Zestrea conceptuală marxist-leninistă și-ar fi dovedit, cu această ocazie, încă o dată, valoarea și ar fi rămas în continuare necesară partidului comunist – aceasta, cel puțin, pe latura exoterică a analizei. Dar, de fapt, doctrina filozofică materialist-dialectică și istorică, așa cum o putem descoperi în manualele deceniilor cinci și șase ale secolului al douăzecilea, a trecut printr-o profundă transformare.

În România, transformarea a pornit de la realitatea pe care am descris-o în studiile noastre anterioare. Distrugerea școlilor tradiționale de gândire românești și înlocuirea lor cu un produs intelectual de import, nefamiliar, cu circulație obligatorie, constând exclusiv din idei provenite din URSS, a îngreunat munca de cuprindere și explicare a fenomenului denumit „revoluție științifică-tehnică”, atunci când acesta a început să se facă simțit (Am putea spune chiar, pe baza textelor consultate și fără teama de a greși prea mult că, în afara chestiunilor adiacente „luptei de clasă”, marxism-leninismul românesc de până în Aprilie 1964, nu putea aborda satisfăcător vreun fenomen al prezentului). Între portretul „științei” sovietice în plin

avânt din vremea stalinismului și realitatea viitoare pe care-o creionează un volum precum cel coordonat de Radovan Richta se făcea simțită o nepotrivire serioasă, pe care discursul marxist-leninist o aborda neconvingător.

Reechilibrarea discursului filozofic și realității științific-tehnice a avut loc, la noi, în intervalul dintre Declarația din aprilie 1964 și elaborarea Programului PCR din 1974. S-a consumat pentru aceasta un deceniu – o perioadă destul de lungă de timp, dar strict necesară pentru a face uitate acele contururi care nu mai puteau fi retușate.

Una dintre problemele cele mai delicate ale marxism-leninismului autohtonizat a fost reconcilierea lui cu trecutul filozofic nemarkist, atât de detestat în primii douăzeci de ani de după revoluția socialistă declanșată sub ocupație sovietică. Lipsa cronică de personal calificat, adică a unui număr rezonabil de oameni capabili să înțeleagă și să discute (într-o manieră filozofică cât de cât acceptabilă) pe marginea fenomenului RST, a menținut o stare de confuzie cu privire la percepțiile și intențiile partidului asupra lui, perpetuată până la sfârșitul regimului. Revoluția științific-tehnică nu se putea îndeplini după rețeta folosită cu ocazia colectivizării agriculturii sau naționalizării mijloacelor de producție. „Experiența” filozofilor care au susținut aceste două măsuri revoluționare nu mai era de folos când s-a luat în discuție automatizarea proceselor de producție. Totuși, datorită numărului redus al celor cu educație filozofică, unele persoane, care și-au început activitatea în epoca stalinistă, au continuat-o în intervalul 1964-1989, în câteva cazuri chiar și după 1989. Lucrările scrise de aceste persoane, la diferite vârste ale marxism-leninismului românesc, exprimă puncte de vedere atât de diferite asupra omului, științei, societății și lumii, încât cu mare greutate ar putea fi atribuite uneia și aceleiași.

La începutul intervalului 1964-1974, au fost eliberate din închisoare și reintegrate în societate câteva personalități cu pregătire în domeniu (istoria filozofiei, logică, psihologie etc.), formate în vremea orânduirii burghezo-moșierești; dar numărul acestora era mult prea mic pentru a influența decisiv calitatea dezbaterii și, în plus, felul în care aceste personalități interacționau cu noile generații, formate în epoca stalinistă, a fost excesiv de atent supravegheat, astfel încât să nu se altereze, prin contagiune, idealurile socialismului¹³. Cei eliberați din închisori au contribuit simțitor la împropiata atmosferă intelectuală din țară, dar nu aveau cum să impulsioneze dezvoltarea științifică și tehnologică a României. Aici era nevoie de o

¹³ Aceste personalități, după eliberare, în măsura în care mai puteau fi utilizate (au existat numeroase cazuri în care se poate vorbi despre iremediabile deteriorări morale și cognitive), au fost ținute, totuși, departe de învățământul superior, mai ales de cel caracterizat ca „ideologic” (drept, filozofie, psihologie, sociologie). În domeniile „tehnice”, aparatul de supraveghere a specialiștilor din vechiul regim a fost puțin mai relaxat. Locul celor scoși din închisori și „reintegrați” a fost în instituturile de cercetare, puse sub conducerea unor „cadre” de încredere ale partidului. Numai în cazuri cu totul excepționale s-a făcut derogare de la acest principiu.

strategie; așa cum am văzut, ea s-a conceput și a avut trei componente. Filozofia (marxism-leninismul post-1964) a jucat, în fiecare dintre componente, un rol aparte, însă nici unul nu mai era rolul principal, nu se putea compara cu cel care i se încredințase în perioada mării ei misiuni: de distrugere a filosofiei burgheze.

Dragoș Popescu
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com